

<https://doi.org/10.33542/EDU2026-1-3>

SOCIO-EMOCIONÁLNE PREŽÍVANIE ŽIAKA A JEHO PROSOCIÁLNE SPRÁVANIE AKO INDIKÁTORY ADAPTAČNÝCH PROBLÉMOV V 1. ROČNIKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

A STUDENT'S SOCIO-EMOTIONAL EXPERIENCES AND PROSOCIAL BEHAVIOR AS INDICATORS OF ADAPTATION PROBLEMS IN THE FIRST GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL

Petronela Kovaľová

Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Abstract:

The socio-emotional responses of students after entering the first grade of elementary school are influenced by several factors stemming from both the school and family environments. Emotions play a significant role in a student's adaptation to the school environment, and the ability to regulate one's own emotions, recognize them, and express them appropriately is a key prerequisite for a student's successful functioning in the classroom. Inadequate emotional regulation can manifest as internalized or externalized forms of behavior, which may affect prosocial relationships and the student's overall adaptation in the school environment. This paper is based on longitudinal research focused on monitoring students' socio-emotional manifestations during the school adaptation process. The theoretical framework is based on the understanding of students' adaptation processes as dynamic phenomena that change over time and cannot be captured by a single measurement. For this reason, repeated data collection was conducted in four measurements from October to March of the 2024/2025 school year. The research sample consisted of 25 first-grade students at an elementary school in Prešov. Data collection utilized teacher assessments via the standardized Teacher Observation of Classroom Adaptation (TOCA) and Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Svk) tools, which focus on students' socio-emotional manifestations in the classroom. The collected data were analyzed using descriptive statistics (raw scores, mean values, and range of results) to capture changes in the observed indicators over time. The results contribute to a better understanding of students' socio-emotional manifestations in the early years of schooling and highlight the significant role of the teacher in identifying them within the educational process through the use of selected diagnostic tools.

Key words:

socio-emotional expressions; school adaptation; teacher; SDQ-Svk; TOCA; longitudinal research

Úvod

Cieľom príspevku je analyzovať socio-emocionálne prejavy žiakov a prosociálne správanie ako indikátory adaptačných ťažkostí v prvom ročníku základnej školy. V súčasnosti sa v školskom prostredí kladie čoraz väčší dôraz na duševné zdravie žiakov. Jedným z období, ktoré môže byť z hľadiska duševného prežívania žiaka mimoriadne citlivé, je prechod z predprimárneho do primárneho vzdelávania. Tento prechod predstavuje pre dieťa významnú vývinovú zmenu, ktorá so sebou prináša nové požiadavky a očakávania školského prostredia. Žiaci sa stretávajú s novými pravidlami, formami hodnotenia a potrebou začleniť sa do triedneho kolektívu. Tieto požiadavky môžu byť pre niektoré deti náročné a v prípade neúspešnej adaptácie sa môžu prejavovať rôzne socio-emocionálne ťažkosti, ktoré sa odrážajú v správaní žiaka v školskom prostredí. Nedostatočná schopnosť regulovať emócie alebo zvládať nové situácie sa môže prejavovať internalizovanými alebo externalizovanými formami správania a môže ovplyvňovať aj prosociálne vzťahy žiaka v triede. Dôležitou úlohou pedagóga je prostredníctvom pedagogickej diagnostiky včas identifikovať prejavy adaptačných ťažkostí a poskytnúť žiakovi primeranú podporu. Zachytenie takýchto zmien je však mimoriadne náročné, keďže adaptačné procesy žiakov majú dynamický charakter a v priebehu školského roka sa menia v závislosti od vývinových aj situačných faktorov. V pedagogickej praxi zároveň často absentujú dostupné diagnostické nástroje, ktoré by pedagógom umožnili systematické zachytávanie zmien a včasnú identifikáciu možných rizikových faktorov. V predkladanom príspevku sa preto zameriavame na sledovanie socio-emocionálnych prejavov žiakov prostredníctvom učiteľského hodnotenia. Na zber údajov boli využité štandardizované výskumné nástroje Teacher Observation of Classroom Adaptation (TOCA) zameraný na prosociálne správanie a Dotazník predností a nedostatkov (SDQ-Svk) zameraný na emocionálne prejavy žiakov a prosociálne správanie.

1 Teoretické východiská

1.1 Emócie a adaptácia žiaka na školské prostredie

Emócie predstavujú významnú súčasť psychického fungovania človeka a zohrávajú dôležitú úlohu v procese adaptácie na nové životné situácie. Ako uvádza Helus (2018) emócie majú komplexný charakter a zahŕňajú subjektívne prežívanie, fyziologické reakcie, expresiu aj reguláciu, pričom sú vždy sprevádzané určitým citovým ladením. V školskom prostredí nadobúdajú emócie špecifický význam, keďže sa žiak ocitá v nových sociálnych a výkonových situáciách, ktoré kladú nároky na jeho zvládanie. Schopnosť regulovať emócie predstavuje kľúčový faktor úspešnej adaptácie na školské prostredie. Denham (2006) označuje schopnosť rozpoznávať, vyjadrovať a regulovať emócie ako emocionálnu kompetenciu, pričom práve táto kompetencia významne ovplyvňuje správanie žiaka v sociálnych interakciách. Výskumy autorov Raver (2002) a Blair (2002) poukazujú taktiež aj na to, že nedostatočne rozvinutá emocionálna regulácia môže viesť k impulzívnym reakciám, konfliktom alebo naopak k ústupu zo sociálnych situácií. Z daných informácií môžeme usudzovať, že emocionálne prežívanie sa premieta do sociálneho správania žiaka a ovplyvňuje kvalitu jeho interakcií v triednom kolektíve. Nedostatočná regulácia emócií sa môže prejavovať problémovým správaním, narúšaním vzťahov alebo zníženou schopnosťou spolupráce, čo môže negatívne ovplyvniť jeho adaptáciu na školské prostredie.

1.2 Prosociálne vzťahy a adaptácia žiaka v triede

Sociálne správanie žiaka sa v priebehu života formuje prostredníctvom interakcií s prostredím, pričom je významne ovplyvňované kvalitou nadobúdaných vzťahov, ktoré v ňom nadväzuje (Helus 2018). V školskom prostredí sa žiak postupne učí spolupracovať, rešpektovať pravidlá a fungovať v sociálnych situáciách, čo predstavuje základ pre rozvoj prosociálneho správania. Prosociálne správanie zahŕňa prejavy ako pomoc, spoluprácu či empatiu a predstavuje dôležitú súčasť sociálneho fungovania žiaka (Eisenberg et al., 2006). Jeho rozvoj úzko súvisí s emocionálnym vývinom a schopnosťou regulovať vlastné správanie v sociálnych interakciách. Významným faktorom ovplyvňujúcim prosociálne správanie je kvalita sociálnych vzťahov v triede. Pozitívne vzťahy medzi žiakmi a učiteľom, ako aj medzi samotnými žiakmi, podporujú ich zapájanie sa do edukačného procesu a prispievajú k optimálnejšej adaptácii na školské prostredie (Kubíková 2024). Kvalita triednej klímy zároveň súvisí s emocionálnou pohodou žiakov a ich školským fungovaním (Hamre & Pianta, 2005, podľa Kubíková, 2024). Triedny kolektív predstavuje významné prostredie, v ktorom sa prosociálne správanie rozvíja prostredníctvom každodenných interakcií. Žiaci sa učia spolupracovať, rešpektovať druhých a prispôbovať svoje správanie sociálnym normám, čo ovplyvňuje ich začlenenie do kolektívu. Kvalita rovesníckych vzťahov pritom významne súvisí s adaptáciou žiaka na školské prostredie (Ladd 1990). Výskum poukazuje na to, že prosociálne správanie je spojené so školskou úspešnosťou a sociálnym začlenením žiakov (Caprara et al., 2000). Možno ho preto považovať za významný indikátor adaptácie, keďže odráža schopnosť žiaka efektívne fungovať v sociálnych vzťahoch a reagovať na požiadavky školského prostredia.

2 Metodológia

Cieľom výskumu bolo reflektovať výskyt socio-emocionálnych problémov a prosociálneho správania ako indikátora adaptačných problémov u žiakov 1. ročníka primárneho vzdelávania a prostredníctvom výskumných nástrojov Teacher Observation of Classroom Adaptation (TOCA) a Dotazníka predností a nedostatkov (SDQ-Svk) zhodnotiť možnosti ich využitia učiteľmi primárneho vzdelávania v podmienkach základnej školy. Ďalším parciálnym cieľom bolo overenie vhodnosti nástrojov pre včasné zaznamenávanie adaptačných ťažkostí žiakov učiteľmi. Výber uvedených nástrojov vychádzal z potreby využívať diagnostické postupy, ktoré sú aplikovateľné priamo vo vyučovacom procese a umožňujú učiteľovi systematicky sledovať správanie žiakov v prirodzených podmienkach triedy. V súčasnej pedagogickej praxi, vrátane činnosti školských podporných tímov, absentujú dostupné a časovo nenáročné nástroje, ktoré by umožňovali priebežné monitorovanie adaptačných prejavov žiakov učiteľom. Na základe výsledkov výskumu bolo možné posúdiť, či zvolené nástroje predstavujú vhodný prostriedok na zachytenie zmien v správaní žiakov v čase a umožňujú identifikovať rizikové prejavy v ich raných fázach.

Výskumné otázky boli formulované nasledovne:

1. Sú zvolené nástroje dostatočne citlivé na zaznamenávanie zmien v správaní žiakov, ktoré možno vyjadriť v adaptačnej krivke?
2. Zachytávajú zvolené výskumné nástroje relevantné subškály súvisiace s adaptáciou v školskom prostredí?

2.1 Výskumný súbor

Výskumný súbor pozostával zo žiakov prvého ročníka primárneho vzdelávania v meste Prešov v počte 25 žiakov, z toho 10 chlapcov a 15 dievčat. Rozpätie veku pri nástupe

do 1. ročníka bol v rozmedzí 6-7 rokov, pričom každý absolvoval povinné predprimárne vzdelávanie. Ani jeden zo žiakov nespadal do kategórie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zároveň nebol zaradený v rámci podporných opatrení. V osobnej dokumentácii o žiakovi neboli zaznamenané ťažkosti v predškolskej príprave. Výskumný súbor bol zvolený zámerným výberom, vzhľadom na významnosť záujmu triednej učiteľky o pilotné overovanie nástrojov triednou učiteľkou, ktorá realizovala administráciu nástrojov.

2.2 Výskumné nástroje

Kvantitatívny dizajn výskumu bol doplnený kvalitatívnou reflexiou triednej učiteľky. Kvantitatívna časť výskumu bola zameraná na zber údajov prostredníctvom výskumných nástrojov Dotazníka predností a nedostatkov (SDQ-Svk), ktorý je zameraný, okrem iného, na učiteľské hodnotenie emocionálnej a prosociálnej oblasti. Daný dotazník pozostáva z 25 položiek a zohľadňuje štyri subškály: emocionálne symptómy, problémové správanie, hyperaktivitu a nepozornosť, ťažkosti vo vzťahoch s rovesníkmi a prosociálne správanie. V predkladanom príspevku sa zameriavame výlučne na subškály týkajúce sa emocionálnej a prosociálnej oblasti. Zatiaľ čo v subškále emocionálnych symptómov vyššie skóre indikuje viac problémov v tejto oblasti, v subškále prosociálneho správania je to naopak, teda o horšom stave v tejto oblasti hovorí práve nízke skóre. Ďalším nástrojom bol Teacher Observation of Classroom Adaptation (TOCA) obsahuje celkovo 21 položiek a mapuje tri subškály: vyrušujúce správanie, problémy s pozornosťou a prosociálne správanie a podobne, ako aj pri predošlom dotazníku, sme sa primárne fokusovali na subškálu zameranú na prosociálnu oblasť. V rámci interpretácie skóre v jednotlivých škálach je potrebné vedieť, že čím vyššie skóre, tým horší výsledok, okrem dimenzie prosociálneho správania, kde vyššie skóre znamená lepší výsledok.

Kvalitatívna časť výskumu bola realizovaná prostredníctvom rozhovoru s administrátorkou dotazníkov založeného na reflexii správania žiakov počas uplynulého školského roka. Prostredníctvom použitých dotazníkov sme sa zamerali na vplyv emócií a ich dopad na prosociálnu oblasť a schopnosť žiakov adaptovať sa na nové školské prostredie. Kombinácia kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu umožnila zachytiť nielen merateľné kvantifikovateľné zmeny v socio-emocionálnych prejavoch žiakov, ale aj kontextové súvislosti správania žiakov v triednom prostredí z pohľadu pedagóga.

2.3 Zber údajov a spracovanie

Longitudinálny dizajn výskumu vychádza z predpokladu, že adaptačné procesy žiakov majú dynamický charakter a v čase sa menia, čo sťažuje ich zachytenie prostredníctvom jednorazového merania. Z tohto dôvodu bol zber dát realizovaný opakovane v priebehu školského roka 2024/2025, konkrétne v štyroch časových bodoch (október 2024, december 2024, január 2025, marec 2025). Jednotlivé termíny boli stanovené v spolupráci s triednou učiteľkou tak, aby zodpovedali významným obdobiam prvého ročníka od začiatku školskej dochádzky prechádzajúc do postupnej stabilizácie denného režimu. Takto koncipovaný výskumný dizajn umožnil sledovať nielen stabilitu, ale aj zmeny v adaptačných prejavoch žiakov v kontexte požiadaviek školského prostredia počas prvého roku školskej dochádzky. Zber dát bol realizovaný po získaní informovaného súhlasu všetkých rodičov so sledovaním správania ich detí v priebehu školského roka, pri dodržaní etických zásad výskumu a ochrany osobných údajov. Následné spracovanie údajov prebehlo v štatistickom programe SPSS, pričom

bola využitá deskriptívna štatistika a overenie vnútornej konzistencie subškál prostredníctvom koeficientu Cronbachova alfa. Pri interpretácii hodnôt Cronbachovej alfy sme vychádzali z odporúčaní Tavakol a Dennick (2011), podľa ktorých hodnoty $\alpha \geq 0,70$ indikujú prijateľnú vnútornú konzistenciu výskumného nástroja. Pri vyhodnocovaní boli zohľadňované hraničné a abnormálne hodnoty v jednotlivých dimenziách. Interpretácia skóre vychádzala z metodických pokynov autorov použitých nástrojov, pričom pri oboch platilo, že vyššie skóre indikuje vyššiu mieru problémovosti, s výnimkou dimenzie prosociálneho správania.

3 Výsledky výskumu

Indikátory reliability, uvedené v tabuľke 1, poukazujú na silné, ale aj slabšie stránky použitých výskumných nástrojov. Väčšina subškál dosahovala prijateľnú až vysokú vnútornú konzistenciu. Výnimku predstavovala subškála prosociálneho správania v dotazníku SDQ-Svk ($\alpha = 0,691$), ktorá dosahovala hraničné hodnoty reliability. Uvedený výsledok môže súvisieť s menším rozsahom výskumného súboru. Subškála prosociálneho správania v SDQ-Svk sa ako jediná pohybuje v hraničných hodnotách, pričom ich presnejšie posúdenie bude možné v nasledujúcom zbere dát pri vyššom počte respondentov. Napriek tomu, že tabuľka 1 prezentuje širšie spektrum sledovaných premenných, ďalšia interpretácia výsledkov sa zameriava predovšetkým na emocionálne symptómy a prosociálne správanie, ktoré sú v súlade s cieľom výskumu. Z hľadiska šikmosti boli v niektorých subškálach SDQ-Svk zaznamenané odchýlky, ktoré poukazujú na nevyvážené rozloženie odpovedí v sledovanom súbore. Pri interpretácii výsledkov dotazníka SDQ-Svk boli zohľadnené normové hodnoty jednotlivých subškál (Goodman 1997). V rámci emocionálnych symptómov sa normové hodnoty pohybujú v rozmedzí 0–4 bodov, hraničné hodnoty predstavujú skóre 5 bodov a abnormálne hodnoty sú v rozmedzí 6–10 bodov. V subškále prosociálneho správania sa normové hodnoty nachádzajú v intervale 6–10 bodov, hraničné hodnoty predstavujú skóre 5 bodov a abnormálne hodnoty sú v rozmedzí 0–4 bodov. V tomto prípade platí, že nižšie skóre indikuje vyššiu mieru problémovosti v oblasti prosociálneho správania.

Tab. 1: Vybrané psychometrické charakteristiky meracích nástrojov TOCA a SDQ-Svk

Premenná	N	M	SD	Cronbachova alfa	Minimálne a maximálne skóre	Skewness
TOCA – vyrušujúce správanie	25	17,9	6,6	0,943	9-54	0,464
TOCA – problémy s pozornosťou	25	33,9	5,8	0,932	7-42	0,669
TOCA – prosociálne správanie	25	22,8	7,6	0,728	5-30	0,450
SDQ – emocionálne symptómy	25	1,3	1,6	0,796	0-10	1,617
SDQ – problémové správanie	25	1,3	1,8	0,755	0-10	2,938
SDQ – hyperaktivita a nepozornosť	25	2,3	2,3	0,858	0-10	1,826

SDQ – ťažkosti vo vzťahoch s rovesníkmi	25	1,2	1,6	0,758	0-10	0,976
SDQ – prosociálne správanie	25	5,9	1,5	0,691	0-10	-0,838

Poznámka: N – počet respondentov; M – priemer; SD – smerodajná odchýlka
(*vlastné spracovanie*)

3.1 Emocionálne prejavy žiakov (SDQ-Svk)

Emocionálne symptómy boli hodnotené prostredníctvom jednotlivých položiek dotazníka zameraných na somatické ťažkosti (napr. bolesť hlavy, žalúdku), ako aj na prejavy emocionálneho prežívania žiaka. Sledované boli najmä prejavy ustarostenosti, smútku, nešťastia či skleslosti. Pozornosť bola venovaná aj známkam nervozity, nesamostatnosti a zníženej sebadôvery vo výkone, ako aj prejavom strachu a preľaknutia. Tieto indikátory umožňujú zachytiť mieru emocionálneho zaťaženia žiaka v procese adaptácie na školské prostredie. Najčastejšie sa u žiakov objavovali prejavy ustarostenosti, zvýšenej citlivosti na sociálne situácie a zníženej sebadôvery vo výkone. Emocionálna symptomatika bola sledovaná prostredníctvom dotazníka SDQ-Svk. V triede s počtom 25 žiakov boli zaznamenané zmeny v emocionálnej oblasti u žiakov, ktorých skóre bolo štatisticky spracované a analyzované, pričom výsledky sú znázornené aj v grafe. Zmeny sa preukázali u troch žiakov. Žiaci č. 1 a č. 7 vykazovali v emocionálnej oblasti stúpajúcu tendenciu od začiatku školského roka až do obdobia Vianoc. U žiaka č. 13 bolo zvýšené skóre zaznamenané vo štvrtom meraní, avšak na základe reflexie triednej učiteľky bol v závere testovania potvrdený stabilizovaný stav. V druhom meraní vykazovali žiaci č. 1 a č. 7 výraznú stúpajúcu tendenciu. Tá bola v rámci reflexie vyhodnotená triednou učiteľkou ako prejav súvisiaci so sociálnou dynamikou v triednom kolektíve. V rámci reflexie triedna učiteľka uviedla stabilizáciu stavu u žiaka č. 7, zatiaľ čo u žiaka č. 1 pretrvávali zvýšené hodnoty aj v nasledujúcich meraniach, pričom dosahoval abnormálne skóre. Uvedené zistenia naznačujú, že zvýšená emocionálna symptomatika môže byť u niektorých žiakov spojená s procesom adaptácie na nové školské prostredie a sociálnu dynamiku triedneho kolektívu. V grafe sú znázornené výsledky štyroch meraní u jednotlivých žiakov, pričom os X predstavuje čas merania a os Y dosiahnuté skóre.

Graf 1 Vývoj emocionálnych symptómov u vybraných žiakov v jednotlivých meraniach
(*vlastné spracovanie*)

Graf 1 zobrazuje žiakov s najvýraznejšími zmenami v oblasti emocionálnych symptómov počas sledovaného obdobia.

3.2 Prosociálne správanie žiakov (TOCA a SDQ-Svk)

V rámci prosociálneho správania sa u niektorých žiakov objavovali ťažkosti pri dodržiavaní pravidiel triedy a v sociálnych interakciách so spolužiakmi. Prejavy zahŕňali nižšiu mieru empatie, obmedzené sociálne väzby, ako aj problémy pri riešení konfliktov a regulácii emócií. V herných situáciách sa tieto ťažkosti prejavovali aj nižšou mierou férovosti a problémami so striedaním sa v aktivitách.

Prosociálne správanie žiakov sme merali a zaznamenali do grafov prostredníctvom dvoch dotazníkov, prvým popisovaným bol dotazník SDQ-Svk. Abnormálne hodnoty sme v danom dotazníku zaznamenali u žiaka č. 16. a hraničné hodnoty dosiahli žiaci č. 22 a č. 23. Žiak č. 22 sa svojím správaním snažil upútať pozornosť spolužiakov, avšak tieto prejavy mali skôr opačný efekt na jeho sociálne prijatie v kolektíve. U žiaka č. 23 bolo pozorované skôr podriadené správanie, ktoré môže súvisieť s nestabilitou rodinného prostredia. Po následných konzultáciách s rodičmi triedna učiteľka reflektovala postupné zlepšenie správania žiaka v oblasti sociálnych vzťahov.

Graf 2 Vývoj prosociálneho správania u žiakov s hraničnými a abnormálnymi hodnotami v SDQ-Svk (*vlastné spracovanie*)

Graf zobrazuje žiakov identifikovaných v pásme hraničných alebo abnormálnych hodnôt počas sledovaného obdobia. V subškále prosociálneho správania nižšie skóre indikuje vyššiu mieru problémovosti.

Druhým dotazníkom, ktorý mapoval prosociálne správanie žiakov bol dotazník TOCA. Ťažkosti v tejto oblasti boli identifikované u žiakov č. 1, č. 5, č. 12, č. 14, č. 16, č. 22, č. 23 a č. 24. U niektorých žiakov sa tieto prejavy vyskytovali len v určitých meraniach, čo poukazuje na ich premenlivý charakter v procese adaptácie. U žiaka č. 23 bol počas druhého merania zaznamenaný pokles hodnôt v oblasti prosociálneho správania, ktorý sa paralelne prejavil aj v oblasti pozornosti a vyrušujúceho správania. Následne došlo k

stabilizácii, podľa reflexie triednej učiteľky mohli byť jedným z možných faktorov aj okolnosti mimo školského prostredia. U žiaka č. 24 dochádzalo k výkyvom počas školského roka. V triednom prostredí bol vnímaný ako žiak, ktorý mal tendenciu odmietať dohodnuté postupy a reagovať verbálnym nesúhlasom (napr. „toto robiť nebudem“), čo vyučujúca interpretovala ako narúšanie triednej dynamiky. Postupný pokles prosociálneho správania bol zaznamenaný aj u žiaka č. 1, pričom jeho prejavy sa viazali skôr na ústup do menej aktívnej, tichšej participácie. V priebehu roka sa zároveň v triede objavovali situácie, ktoré mohli negatívne ovplyvňovať sociálnu pohodu niektorých žiakov. Výraznejší pokles bol identifikovaný u žiaka č. 12, ktorý sa podľa vyučujúcej prejavoval nedodržiavaním pravidiel, zvýšenou potrebou pozornosti a emočnými reakciami (hnev, plač), najmä v situáciách, keď nebol v centre záujmu. U žiaka č. 14 sa objavovali prejavy správania smerujúce k narúšaniu vzťahov v triede, vrátane agresívnejších alebo manipulatívnych reakcií voči spolužiakom. Žiak č. 16 vykazoval výraznejší pokles prosociálneho správania, napriek tomu, že dosahoval veľmi dobré akademické aj športové výsledky. V sociálnej oblasti sa však javí skôr ako samotár s menším počtom blízkych vzťahov v triednom kolektíve.

Graf 3 Vývoj prosociálneho správania u vybraných žiakov v dotazníku TOCA
(vlastné spracovanie)

Graf zobrazuje žiakov s najvýraznejšími zmenami v oblasti prosociálneho správania počas sledovaného obdobia. V dimenzii prosociálneho správania v nástroji TOCA vyššie skóre predstavuje priaznivejší výsledok.

3.3 Porovnanie sledovaných ukazovateľov

Porovnanie výsledkov naznačuje čiastočný prekryv žiakov so zvýšenými hodnotami v oblastiach problémového správania a pozornosti v oboch nástrojoch. Identifikovaní žiaci so zvýšeným skóre v jednej metodike sa vo viacerých prípadoch objavili aj v druhej, najmä v dimenziách súvisiacich s reguláciou správania a pozornosti. Uvedené zistenia poukazujú na potrebu vnímať adaptačné ťažkosti žiakov komplexne, nie len na úrovni jednotlivých prejavov správania.

Tabuľka 2 prezentuje prehľad žiakov podľa dosiahnutých skóre v jednotlivých dimenziách dotazníka SDQ-Svk, a to v pásme normových, hraničných a abnormálnych hodnôt. Umožňuje tak identifikovať žiakov so zvýšeným rizikom výskytu socio-emocionálnych ťažkostí v sledovaných oblastiach. Zvýšené hodnoty boli zaznamenané u žiačky č. 1 a žiaka č. 7 (T2) v oblasti emocionálnych symptómov (ES) a u žiakov č. 16, č. 22, č. 23 a č. 24 v oblasti prosociálneho správania (PS).

Tab.2: Prehľadová tabuľka Dotazníka predností a nedostatkov (SDQ–Svk)

Žiak	Emocionálne symptómy	Prosociálne správanie
Žiak 1	abnormálne (T4)	norma
Žiak 7	hraničné (T2)	norma
Žiak 16	norma	abnormálne
Žiak 22	norma	hraničné
Žiak 23	norma	hraničné
Žiak 24	norma	abnormálne

Poznámka: Klasifikácia vychádza z normových hodnôt dotazníka SDQ-Svk podľa Goodmana (1997).

(vlastné spracovanie)

Tabuľka 3 poskytuje prehľad žiakov identifikovaných prostredníctvom nástroja TOCA v oblasti prosociálneho správania a poukazuje na výskyt ťažkostí v tejto oblasti naprieč jednotlivými meraniami. U žiaka č. 23 bolo zaznamenané zvýšené skóre v druhom meraní (T2).

Tab. 3: Prehľadová tabuľka výsledkov dotazníka Teacher Observation of Classroom Adaptation (TOCA)

Žiak	Charakteristika vývoja prosociálneho správania
Žiak 1	postupný pokles prosociálneho správania
Žiak 12	výrazné výkyvy v správaní
Žiak 14	dlhodobovo nižšie prosociálne správanie
Žiak 16	postupný pokles prosociálneho fungovania
Žiak 24	kolísavý vývoj počas školského roka

Poznámka: Interpretácia vychádza z priebežného sledovania skóre v jednotlivých meraniach nástroja TOCA.

(vlastné spracovanie)

Diskusia

Výsledky výskumu poukazujú na skutočnosť, že adaptačný proces žiakov prvého ročníka má dynamický charakter a prejavuje sa rozdielne u jednotlivých žiakov. Uvedené zistenia korešpondujú s výskumami Denham (2006), ktorá poukazuje na význam emocionálnej regulácie v procese školskej adaptácie, ako aj s výskumami Raver (2002), podľa ktorých môže byť emocionálne prežívanie významným prediktorom školského fungovania žiaka. V oblasti emocionálnych symptómov sa ukázalo, že zvýšené hodnoty sa vyskytovali najmä v úvodných fázach školského roka alebo v obdobiach zvýšenej záťaže (napr. sociálna dynamika triedy, návrat po prázdninách). U niektorých žiakov došlo k následnej stabilizácii, čo potvrdzuje predpoklad, že adaptačné ťažkosti môžu mať prechodný charakter. Na druhej strane,

pretrvávajúce zvýšených hodnôt u jednotlivcov naznačuje potrebu včasnej identifikácie a podpory. Podobné závery uvádza aj Ladd (1990), ktorý poukazuje na význam kvality rovesníckych vzťahov pri adaptácii dieťaťa na školské prostredie. Zistenia naznačujú, že problémy v prosociálnom správaní sa môžu prejavovať rôznymi formami od ústupu a tichého správania, cez zvýšenú potrebu pozornosti až po konfliktné či narúšajúce správanie. Výsledky zároveň naznačujú, že adaptačné prejavy žiakov môžu byť ovplyvňované aj širším kontextom mimo školského prostredia. Keďže však rodinné prostredie nebolo predmetom systematického skúmania, uvedené súvislosti vychádzajú výlučne z reflexie triednej učiteľky a nemožno ich generalizovať. Porovnanie výsledkov získaných prostredníctvom nástrojov SDQ-Svk a TOCA poukazuje na čiastočný prekryv identifikovaných žiakov, najmä v oblastiach súvisiacich s reguláciou správania a pozornosti. To podporuje predpoklad o komplementárnosti týchto nástrojov pri mapovaní adaptačných ťažkostí žiakov. Longitudinálny charakter výskumu zároveň umožnil zachytiť dynamiku adaptačných prejavov žiakov v priebehu školského roka, čo by pri jednorazovom meraní nebolo možné identifikovať v takej miere.

Z hľadiska psychometrických charakteristík možno konštatovať, že použité nástroje vykazovali vo väčšine subškál dobrú až veľmi vysokú vnútornú konzistenciu. Výnimku predstavovala subškála prosociálneho správania v dotazníku SDQ-Svk, ktorá dosahovala hraničné hodnoty. Tento výsledok môže súvisieť s menším rozsahom výskumného súboru a poukazuje na potrebu ďalšieho overovania pri väčšom počte respondentov. Získané zistenia zároveň poukazujú na význam učiteľa ako kľúčového aktéra pri identifikácii adaptačných ťažkostí. Práve jeho priebežné pozorovanie a reflexia umožňujú zachytiť jemné zmeny v správaní žiakov, ktoré nemusia byť zrejmé pri jednorazovom hodnotení.

Záver

Cieľom výskumu bolo identifikovať výskyt socio-emocionálnych problémov a prosociálneho správania ako indikátorov adaptačných ťažkostí žiakov prvého ročníka a zároveň overiť využiteľnosť vybraných diagnostických nástrojov v pedagogickej praxi. Výsledky potvrdili, že adaptačné procesy žiakov majú dynamický charakter a ich prejavy sa menia v priebehu školského roka. Zmeny boli zaznamenané najmä v oblasti emocionálnych symptómov a prosociálneho správania, pričom u niektorých žiakov mali prechodný charakter, zatiaľ čo u iných pretrvávali a signalizovali potrebu podpory. Použité nástroje (SDQ-Svk a TOCA) sa ukázali ako vhodné pre zachytávanie adaptačných ťažkostí v školskom prostredí, pričom ich kombinácia umožnila komplexnejšie porozumenie prejavov správania žiakov. Významným prínosom bolo aj doplnenie kvantitatívnych údajov o kvalitatívnu reflexiu učiteľky, ktorá poskytla kontextualizovaný pohľad na správanie žiakov. Vychádzajúc z našich zistení poukazujeme na potrebu systematického sledovania adaptačných prejavov žiakov už v úvodných fázach školskej dochádzky, ako aj na význam spolupráce školy s rodičmi pri riešení identifikovaných ťažkostí. Zároveň poukazujú na potrebu systematického využívania diagnostických nástrojov učiteľmi, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu rizikových prejavov a poskytovanie cielenej podpory žiakom. Limitom výskumu je menší rozsah výskumného súboru, ktorý môže ovplyvňovať generalizovateľnosť zistení, ako aj niektoré psychometrické ukazovatele. Ďalší výskum by mal byť realizovaný na väčšom súbore respondentov a zohľadniť aj ďalšie faktory ovplyvňujúce adaptáciu žiakov. Vychádzajúc z predkladaných údajov a meraní môžeme konštatovať, že včasné zachytenie socio-emocionálnych prejavov žiakov predstavuje významný predpoklad úspešnej adaptácie na školské prostredie.

Literatúra

- Blair, C. (2002). School readiness: Integrating cognition and emotion in a neurobiological conceptualization of children's functioning at school entry. *American Psychologist*, 57(2), 111–127. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.57.2.111>
- Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C., Bandura, A., & Zimbardo, P. G. (2000). Prosocial foundations of children's academic achievement. *Psychological Science*, 11(4), 302–306. <https://doi.org/10.1111/1467-9280.00260>
- Ciceková, J., Mikulajová, M., & Boleková, V. (2021). Dotazník predností a nedostatkov SDQ – diagnostický nástroj na posudzovanie duševného zdravia dieťaťa. *Prevencia*, 1, 16–25.
- Denham, S. A. (2006). Social-emotional competence as support for school readiness: What is it and how do we assess it? *Early Education and Development*, 17(1), 57–89. https://doi.org/10.1207/s15566935eed1701_4
- Eisenberg, N., Fabes, R. A., & Spinrad, T. L. (2006). Prosocial development. In N. Eisenberg (Ed.), *Handbook of child psychology* (Vol. 3, pp. 646–718). Wiley.
- Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 38(5), 581–586. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1997.tb01545.x>
- Slezáková, T., & Tirpáková, A. (2006). Adaptácia dieťaťa na školu. Nitra: Pedagogická fakulta UKF v Nitre.
- Helus, Z. (2018). Úvod do psychologie (2nd rev. ed.). Praha: Grada.
- Koth, C. W., Bradshaw, C. P., & Leaf, P. J. (2009). Teacher Observation of Classroom Adaptation–Checklist: Development and factor structure. *Measurement and Evaluation in Counseling and Development*, 42(1), 15–30.
- Kubíková, K. (2024). Strach a učení. Grada.
- Ladd, G. W. (1990). Having friends, keeping friends, making friends, and being liked by peers in the classroom: Predictors of children's early school adjustment? *Child Development*, 61(4), 1081–1100. <https://doi.org/10.2307/1130877>
- Raver, C. C. (2002). Emotions matter: Making the case for the role of young children's emotional development for early school readiness. *Social Policy Report*, 16(3), 3–18. DOI: 10.1002/j.2379-3988.2002.tb00041.x
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education*, 2, 53–55. <https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>
- Teleková, R. (2021). Rodina v kontexte adaptácie žiaka na začiatku školskej dochádzky. *GRANT Journal*, 9(2), 69–73.
- Teleková, R., Marcineková, A., & Gonda, D. (2023). Adaptation difficulties of children at the beginning of school attendance based on the optics of primary school teachers. *Children*, 10(2), 1–13.

Mgr. Petronela Koval'ová

Katedra špeciálnej pedagogiky

Pedagogická fakulta

Prešovskej Univerzity v Prešove

Ul.17. novembra č. 15, 080 01, Prešov

petronela.kovalova@smail.unipo.sk

